

Vincent van Gogh y su vida interior: naturaleza, arte y trascendencia

Jorge Varas Cortés.¹

¹ Médico Cirujano. Departamento de Desarrollo Académico. Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse.

Dirección: jvaras@hsoriente.cl

Resumen

Este artículo explora la vida interior de Vincent van Gogh a partir de sus cartas, atendiendo al modo en que concibió su existencia como respuesta a un llamado interior irrenunciable. Desde esa conciencia vocacional se articulan los distintos aspectos de su experiencia vital, otorgando unidad a su relación con la naturaleza, al ejercicio del arte, a su espiritualidad, a la vivencia de la enfermedad y a su reflexión sobre el sentido de la existencia.

A través de sus cartas, se revela un artista que contempla la naturaleza con asombro y que la reconoce como fuente de belleza, espacio de aprendizaje, ámbito de trabajo riguroso, consuelo en la fragilidad y apertura a lo trascendente.

En los momentos de enfermedad, este vínculo se transforma y adquiere una profundidad nueva que le permite percibir la naturaleza como medio de comprensión y de sanación interior.

En conjunto, el texto propone una lectura de Van Gogh como pintor y, al mismo tiempo, como una persona cuya obra y pensamiento nacen de una vocación sostenida a pesar de la adversidad y que dejó en su pintura una forma de mirar el mundo con atención y apertura a lo intangible.

PALABRAS CLAVE: *Vincent van Gogh; Vocación; Naturaleza; Arte; Espiritualidad; Trascendencia; Vida interior.*

Abstract

This article explores the inner life of Vincent van Gogh through his letters, focusing on how he conceived his existence as a response to an inescapable inner calling. From this vocational awareness, the different aspects of his lived experience are articulated, granting unity to his relationship with nature, his artistic practice, his spirituality, his experience of illness, and his reflection on the meaning of existence.

Through his letters, an artist emerges who contemplates nature with wonder and recognizes it as a source of beauty, a space for learning, a field of rigorous work, a source of consolation in fragility, and an opening to the transcendent.

In moments of illness, this relationship is transformed and acquires a new depth, allowing him to perceive nature as a means of understanding and inner healing.

Taken together, the text proposes a reading of Van Gogh both as a painter and as a person whose work and thought arise from a sustained vocation despite adversity, and who, through his painting, left a way of looking at the world marked by attentiveness and openness to the intangible.

KEYWORDS: *Vincent van Gogh; Vocation; Nature; Art; Spirituality; Transcendence; Inner life.*

Introducción

A veces anhelo tanto pintar paisajes, como quien da un largo paseo para refrescarse, y en toda la naturaleza, en los árboles por ejemplo, veo expresión y alma, por así decirlo.¹

Vincent van Gogh

La vida de Van Gogh no puede comprenderse únicamente a partir de su obra ni de los episodios biográficos que la rodean. Detrás de sus pinturas y de sus palabras se despliega una vida interior marcada por una profunda búsqueda de sentido y por una relación singular con el mundo. Sus cartas permiten acceder a su interioridad y muestran cómo vive, observa y crea desde una sensibilidad en la que lo emocional, el arte y lo espiritual se encuentran íntimamente entrelazados.

Este artículo se adentra en esa vida interior a partir de diversos aspectos que, aunque presentados de manera diferenciada, forman parte de una misma experiencia. La admiración por la naturaleza, su contacto con su pintura, la experiencia espiritual, la vivencia de la enfermedad y la reflexión sobre el sentido de la vida responden a una manera de acercarse a la realidad sin fragmentarla.

Desde esta perspectiva, este artículo propone un recorrido por el mundo interior de Van Gogh donde todo lo vivido y observado se integra en una búsqueda abierta tanto a la belleza como al sufrimiento y a aquello que va más allá de lo visible.

Su vocación

Para comprender la vida interior de Van Gogh es necesario comenzar por la conciencia que tuvo de un llamado íntimo e ineludible. Esa certeza aparece formulada con claridad en su carta cuando escribe:

“Siento un poder en mí que debo desarrollar, un fuego que no puedo apagar pero que debo avivar, aunque no sé a qué resultado me llevará y no me sorprendería si fuera sombrío.”¹

Estas palabras expresan el reconocimiento de su vocación como un llamado al que debe responder con fidelidad, aun sin saber a qué lo conducirá. El “poder” al que alude no se refiere a la ambición ni al dominio, alude más bien a una convicción interior que no puede ser ignorada ni administrada a voluntad. No garantiza realización ni reconocimiento, más bien le pide una respuesta.

La imagen del fuego es reveladora. Ilumina y calienta, pero también consume. Van Gogh sabe que no puede extinguirlo sin traicionarse, pero tampoco abandonarse a él de forma ingenua. Avivarlo implica darle forma mediante el trabajo y la disciplina, aun sabiendo que ese mismo fuego puede intensificar su fragilidad.

La frase final: “no sé a qué resultado me llevará y no me sorprendería si fuera sombrío”, descarta toda idealización. Permanecer fiel a lo que arde en su interior tiene más sentido que la seguridad de un desenlace luminoso.

Esta concepción sugiere que hay fuerzas interiores que no prometen éxito ni felicidad, pero ignorarlas deja sin atender una dimensión importante de la vida. Avivar ese fuego aparece como un acto esencial de honestidad consigo mismo.

Su admiración por la naturaleza

La admiración de Van Gogh por la naturaleza aparece en sus cartas como uno de los primeros espacios donde su sensibilidad encuentra claridad y reposo. Se trata de la contemplación de un mundo vivo y cambiante, que se transforma con la luz y el paso del tiempo. En sus descripciones de paseos, atardeceres y amaneceres, el paisaje se presenta como un ritmo que ordena su interior, donde cada transición entre el día y la noche, entre la sombra y la luz, adquiere sentido.

“El camino pasa por prados y campos ... Era tan hermoso cuando el sol se ponía tras las nubes grises y las sombras eran largas.”²

En este fragmento, la belleza se manifiesta tanto en la imagen particular como en la continuidad de los instantes. El mundo natural se vuelve una presencia que se renueva e invita al asombro, a la gratitud y a una forma de atención interior.

Esta relación se profundiza cuando la naturaleza deja de ser únicamente fuente de belleza y se convierte en una necesidad de recogimiento. Van Gogh reconoce que hay lugares donde el alejamiento del mundo civilizado permite recuperar la calma interior:

“A veces son precisamente esos lugares donde uno ya no siente nada de lo que se conoce como el mundo civilizado... los que uno necesita para alcanzar la calma.”³

Aquí, la naturaleza aparece como un espacio donde puede encontrar tranquilidad. Ya sea a través de la luz de un atardecer o de la quietud de un paisaje, Van Gogh descubre en ella un camino hacia su interior.

Su relación con la naturaleza a través del arte

Más allá de la contemplación, Van Gogh encontró en la naturaleza un desafío para su formación artística. Su relación con ella fue a la vez emotiva y espiritual, y constituyó además un espacio de aprendizaje riguroso. En sus cartas, este vínculo aparece marcado por la tensión de quien intenta comprender lo real sin idealizarlo.

“La naturaleza siempre comienza resistiéndose al dibujante, pero quien realmente se la toma en serio no se deja disuadir por esa resistencia; al contrario, es un estímulo más para seguir luchando...”⁴

La resistencia de lo real se transforma en una invitación a profundizar la mirada. En este proceso la naturaleza sigue indómita, mientras el artista aprende a observarla con mayor atención. La práctica artística se vuelve entonces un ejercicio de constancia y paciencia.

Esta convicción se reafirma cuando señala que el estudio persistente y atento de la naturaleza aparece como un camino capaz de conmover a quien lo recorre con sinceridad. El deber del pintor consiste en reproducir lo visible y, al mismo tiempo, en plasmar sus sentimientos con claridad y rigor, de modo que la obra pueda ser comprendida por otros.⁵

Van Gogh reconoce también que la creación nace de una emoción auténtica frente a la naturaleza. En esos momentos, el trabajo fluye casi sin esfuerzo, como si la mano siguiera una emoción que va más allá de la destreza técnica. Sin embargo, es consciente de que esa inspiración es pasajera, y que el trabajo del artista incluye días de dificultad y silencio.⁶ Lejos de idealizar la inspiración, invita a acogerla cuando surge y a perseverar cuando no aparece.

Su conexión espiritual con la naturaleza

La relación espiritual de Van Gogh con la naturaleza ocupó un lugar central en su vida. En sus cartas, la naturaleza aparece como un ámbito don-

de la sensibilidad estética se abre a una experiencia más profunda que no se agota en la emoción ni en la belleza visible. Él mismo distingue con claridad entre ambas dimensiones cuando escribe:

“Sentir, incluso un sentimiento sutil, por las bellezas de la naturaleza no es lo mismo que sentir religiosidad, aunque creo que ambos están estrechamente relacionados.”⁷

Con esta afirmación reconoce el valor del sentimiento estético, pero deja claro que no equivale plenamente a la experiencia religiosa. La belleza puede conmover y disponer el ánimo, pero la espiritualidad requiere una apertura que involucra a la persona en su totalidad.

Para Van Gogh, la naturaleza era un camino que podía conducir hacia lo trascendente. Su experiencia consistía en evitar la identificación de lo divino con el paisaje y, al mismo tiempo, reconocer en él una vía de acceso a aquello que permanece invisible. Esta comprensión se desarrolla con más profundidad cuando escribe:

“La mejor vida [...] es una vida hecha de largos años de estar en contacto con la naturaleza al aire libre, y con algo en lo alto, insondable, ‘terriblemente innombrable’, por encima de esa naturaleza.”⁸

Así, la naturaleza ofrecía inspiración y calma, y al mismo tiempo remitía más allá de sí misma. En Van Gogh, la espiritualidad evita formularse en conceptos cerrados y se vive como una experiencia de apertura: contemplar lo visible con profundidad, sabiendo que lo esencial permanece fuera de lo que puede definirse.

La presencia de la naturaleza durante su enfermedad

La relación de Van Gogh con la naturaleza no se interrumpe durante la enfermedad, más bien adquiere un sentido nuevo. En esos períodos la naturaleza deja de ser solo fuente de belleza o inspiración y se convierte en un espacio de comprensión interior. Así lo expresa en una carta escrita

desde Saint-Rémy:

“Aunque estar enfermo no es motivo de alegría, no tengo derecho a quejarme, pues me parece que la naturaleza hace que la enfermedad sea un medio para recuperarnos, para curarnos, y no un mal absoluto.”⁹

Van Gogh no idealiza la enfermedad, pero la sitúa dentro de un orden más amplio donde la naturaleza participa en restablecer algo interior. Esta mirada se vuelve íntima cuando describe una noche en la que el paisaje refleja lo que sentía:

“Ah, mientras estaba enfermo, caía nieve húmeda y derretida, me levanté por la noche para mirar el paisaje: nunca, nunca la naturaleza me había parecido tan conmovedora y tan sensible.”¹⁰

Lo anterior muestra cómo su experiencia iba más allá de lo visual. Incluso en su fragilidad, la naturaleza se le presenta sensible y puede acompañar el dolor sin negarlo. En esos momentos Van Gogh siente que también en lo austero y silencioso puede surgir una forma de consuelo. Así, la naturaleza sigue formando parte de su vivencia.

El enigma de la existencia

La frase de Van Gogh “La vida en abstracto ya es un enigma; la realidad la convierte en un enigma dentro de otro enigma”¹ expresa con lucidez cómo entiende la vida. Incluso la presenta como algo que no puede ser plenamente comprendido por la razón.

La experiencia no aclara ese misterio, más bien lo vuelve más intenso. Lo que vive con una mezcla de belleza, dolor, enfermedad, trabajo y soledad, hace que el sentido de la vida se vuelva más profundo y complejo. Cada experiencia mantiene abierta la pregunta y la lleva a nuevas reflexiones.

La imagen del “enigma dentro de otro enigma” apunta a algo que no termina de revelarse. En Van Gogh se percibe una forma de vivir que no intenta explicarlo todo y donde mira lo que lo rodea con

atención, sin tratar de forzarlo.

Comentario

Van Gogh fue comprendiendo su vida y su trabajo como una forma de responder a aquello que nacía en lo más íntimo. Esa vocación sin certezas fue orientando su camino.

A lo largo de sus cartas deja entrever que la naturaleza fue uno de los pocos lugares donde encontraba calma. En ella halló tanto la emoción de la belleza como algo que sentía que iba más allá de lo que podía nombrar. En él aparece una búsqueda constante en que la naturaleza lo sostiene, a veces como un lugar donde resguardarse y también en su manera de observar, y cómo eso aparece en el color y el trazo. De ahí que su obra y sus reflexiones estuvieron en constante relación con su entorno.

Para Vincent, contemplar la naturaleza era también contemplar su interioridad, y pintar, un intento de traducir esa experiencia en un lenguaje compatible. Su legado no está solo en la técnica, también está relacionado con su apertura para mirar el mundo y con lo que surge cuando observa un paisaje.

Referencias

1. The Van Gogh Letters Project. Letter 292. A Theo van Gogh. La Haya, domingo, 10 de diciembre de 1882. Disponible en: <https://vangoghletters.org/vg/letters/let292/letter.html>
2. The Van Gogh Letters Project. Letter 093. A Theo van Gogh. Isleworth, sábado 7 y domingo 8 de octubre de 1876. Disponible en: <https://vangoghletters.org/vg/letters/let093/letter.html>
3. The Van Gogh Letters Project. Letter 369. A Theo van Gogh, La Haya, domingo 29 y lunes 30 de julio de 1883. Disponible en: <https://vangoghletters.org/vg/letters/let369/letter.html>
4. The Van Gogh Letters Project. Letter 175. A Theo van Gogh. Etten, entre el miércoles 12 y el sábado 15 de octubre de 1881. Disponible en: <https://vangoghletters.org/vg/letters/let175/letter.html>
5. The Van Gogh Letters Project. Letter 252. A Theo van Gogh. La Haya, lunes 31 de julio de 1882. Disponible en: <https://vangoghletters.org/vg/letters/let252/letter.html>
6. The Van Gogh Letters Project. Letter 631. A Theo van Gogh. Arlés, alrededor del lunes 25 de junio de 1888. Disponible en: <https://vangoghletters.org/vg/letters/let631/letter.html>
7. The Van Gogh Letters Project. Letter 049. A Theo van Gogh. París, viernes 17 de septiembre de 1875. Disponible en: <https://vangoghletters.org/vg/letters/let049/letter.html>
8. The Van Gogh Letters Project. Letter 403. A Theo van Gogh. Nieuw-Amsterdam, el lunes 5 de noviembre de 1883 o alrededor de esa fecha. Disponible en: <https://vangoghletters.org/vg/letters/let403/letter.html>
9. The Van Gogh Letters Project. Letter 849. A John Peter Russell. Saint-Rémy-de-Provence, sábado 1 de febrero de 1890. Disponible en: <https://vangoghletters.org/vg/letters/let849/letter.html>
10. The Van Gogh Letters Project. Letter 833. A Theo van Gogh. Saint-Rémy-de-Provence, martes 31 de diciembre de 1889 o miércoles 1 de enero de 1890. Disponible en: <https://vangoghletters.org/vg/letters/let833/letter.html>

